

МУЛК ИЖАРАСИ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

Хушбоқова Нигора Ғайрат қизи
Термиз давлат университети Юридик
факультети Юриспруденция таълим
йўналиши II босқич 420-гуруҳ талабаси
Nigora.0303@icloud.com

Аннотация: *мулкчилик муносабатлари, жамиятнинг иқтисодий негизи, мулкни эгаллаш ҳуқуқи, мулкдан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқи, мулк ижараси шартномаси, ижара шартномасининг предмети, субъектлари ва шартнома шартларини бузганлик учун тарафларнинг жавобгарлик масалалари ва шартноманинг бекор бўлиш асослари ҳамда шартнома турлари батафсил ёритиб ўтилган.*

Калит сўзлар: *эгаллаш, фойдаланиш, тасарруф этиш, мулк ҳуқуқи, мулкчилик, мулкдорлик, ижарага берувчи, ижарага олувчи, прокат шартномаси, иккиламчи ижара, маший прокат шартномаси, лизинг.*

Мулк ашёдан фарқ қилиб, у, энг аввало, кишининг ашёга нисбатан эгалик ҳис-туйғуси билан боғлиқ бўлган муносабатлар, иккинчидан, ушбу ашё юзасидан кишилар ўртасида вужудга келадиган муносабатдир.

Жамиятнинг иқтисодий негизи мавжуд мулкчилик муносабатларига асосланади. Мулк эгаси бўлиш ёки бўлмаслигига

қараб, кишиларнинг жамиятдаги мавқеи, аниқроғи, ижтимоий-иқтисодий мақоми вужудга келади. Кишилар ашёларни (неъматларни) ўзиники қилиб олгандагина ўзлаштиришлари мумкин, чунки жамиятда ўзганики бўлган ашёларни (неъматларни) ўзлаштириб бўлмайди. Мулк соҳиби ўз мулкига таяниб иш қўради. Мулксиз ўзганинг мулкини

ижарага олувчи ёки мулкдорга ёлланиб ишловчи шахс бу маънода мустақил эмас.

Мулкчилик айни пайтда масъулият билан манфаатларнинг узвий бирлиги ҳамдир. Мулкдорлик шахсининг мулк ҳуқуқини юзага чиқаради. Хўш, мулк ҳуқуқи ўзини нима?

Мулкни ўз хоҳишига кўра ва ўз манфаатларини кўзлаб эгаллаш, мулкдан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш, шунингдек, ўзининг мулк ҳуқуқини ҳар қандай бузишни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқи тушунчалари мулк ҳуқуқининг мазмунини ташкил қилади.

Мулкни эгаллаш ҳуқуқи – мулкни кўлда ёки бирон жойда сақлаб туришдир. Бундай ҳуқуқ, аввало, мулкдорга тегишли бўлади. Аммо мулкни эгаллаш ҳуқуқи қонун ёки шартномага асосан бошқа шахсда ҳам бўлиши мумкин. Масалан, мулк шартнома бўйича ижарага қўйилишида, вақтинча текин

фойдаланиш учун топширилишида, омонат қўйилишида ёки маъмурий акт (далолатнома)ларга биноан вақтинча сақлаш учун ташкилот ёки фуқарога ўтказилишида мулкка эгалик ҳуқуқи мулк эгаси ҳисобланмаган шахсда бўлади.

Мулкдан фойдаланиш ҳуқуқи – мулкнинг фойдали хусусиятларини олиш, мулкдан иқтисодий маънода фойдаланишдир. Мулкдан фойдаланиш ҳуқуқи шу мулкни эгаллаш ҳуқуқи билан чамбарчас боғлиқдир. Мухими, мулкдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ равишда бўлиши лозим. Масалан, автомобилдан узоқни яқин, оғирни енгил қилувчи транспорт воситаси сифатида фойдаланмоқ лозим.

Мулкни тасарруф этиш ҳуқуқи – мулкнинг юридик тақдирини белгилаш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган ҳуқуқ (ҳаракат)дир.¹

Ҳозирги бозор муносабатларига ўтиш шароитида мулк ижараси билан боғлиқ муносабатлар тобора

¹ И.Б.Зокиров, О.Т.Хусанов, М.Ҳ.Баратов, Н.Ф.Имомов. “Фуқаролик ҳуқуқи” (Умумий қисм).

Касб-хунар коллежлари учун дарслик. Тўлдирилган ва қайта ишланган 2-нашри. Тошкент – “ИЛМ-ЗИЁ” – 2011. 78-79-бб.

ривожланиб, унинг кўлами янада кенгайиб бормоқда.

Лекин ижара бозор иқтисодиётига ўтиш даврида келиб чиққан бутунлай янги ҳуқуқий муносабат эмас, албатта. Ижара мамлакатимизда илгари ҳам мавжуд бўлган ва у тегишли қонун-қоидалар билан тартибга солиб турилган эди. Аммо бозор иқтисодиётига аста-секин ўтиш жараёни мулк ижараси билан боғлиқ муносабатларнинг янада кенгайишига сабаб бўлди. Эндиликда ижара, ижарачи ва ижарага берувчи деган сўзлар ва тушунчалар кундалик турмушимизда кенг қўлланилмоқда, чунки ижара турмушимизнинг ҳамма соҳаларига тобора чуқур кириб бормоқда.

Ижара муносабатлари сезиларли ўрин эгаллаяпти. Мулкчиликда янгича муносабатларнинг вужудга келиши туб иқтисодий ислохотлар ўтказишга, хўжаликни ҳар томонлама самарали юргизишга ёрдам бериб келяпти.

Дарҳақиқат, ижара ижарачиларнинг меҳнат

унумдорлигини кескин оширишга, уларнинг моддий манфаатдорлигига сабаб бўлмоқда. Энг муҳими шундаки, ижара муносабатларида инсон ўз меҳнатининг ҳақиқий хўжайинига айланади, ишлаб чиқаришнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб қолади. Шахс эркин ҳаракат қилади, тадбиркор сифатида ўз кадр-қимматини чуқур англайди.

Ижара бу мулк эгасининг ўзаро келишувига мувофиқ ишлаб чиқариш воситалари ва бошқа буюмларни муайян тўловлар эвазига вақтинча фойдаланиш учун бошқа бировга топширишдир. Мулк эгаси (ижара берувчи) ўз мулкини бошқа бировга (ижарачига) ишлатиш ёки фойдаланиш учун беради. Айни вақтда ҳар иккала томон фойда олишни кўзда тутади.

Ижара муносабатларини ижарага берувчи ижарага олинган ишлаб чиқариш воситаларининг эгаси бўлиб қолаверади. Ижарачи эса вақтинча: шартномада кўрсатилган муддат давомида мулкдор ҳуқуқини олади ва бунинг учун ижара ҳақини тўлайди. Шу билан бирга, ижарачи

ўз фаолияти давомида ишлаб чиқариш воситаларининг, олинган маҳсулот ва даромадларнинг мустақил эгаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 535-моддасида мулк ижараси шартномасига қуйидагича таъриф берилган:

Мулк ижараси шартномаси бўйича ижарага берувчи ижарага олувчига ҳақ эвазига мол-мулкни вақтинча эгалик қилиш ва фойдаланиш ёки фойдаланиш учун топшириш мажбуриятини олади.

Хуқуқшунос олимлар
Ҳ.А.Раҳмонқулов ва
О.Оқиловлрнинг таъкидлашича, мулк ижараси шартномаси мулкдор томонидан мол-мулкни тасарруф этиш усулини ўзида ифодалайди. Мулк ижараси шартномаси мулкдорга мулкни ижарага бериш орқали муайян даромад кўриш имкониятини беради. Мазкур шартнома тадбиркорлик фаолияти ҳам, бошқа, шу жумладан маиший соҳаларда ҳам кенг қўлланилади. Бунда

мулкдор ўзи томонидан вақтинча фойдаланилмаётган ёки бошқа шахсларга беришга мўлжалланган мол-мулкни ижарага беради. Умумий қоидага кўра, мулк ижараси шартномасида мол-мулк ижарага берувчи томонидан ижарага олувчига эгалик қилиш ва фойдаланиш учун топширилади. Масалан, транспорт воситалари ижараси шартномаси, прокат шартномаси (ФК 558 ва 564-моддалар). Шу билан бирга, алоҳида ҳолларда ижарага мол-мулк фақат фойдаланиш учун топширилиши мумкин. Масалан, бино ва иношоотлар ижарасида объект ижарага олувчига фақат фойдаланишга топширилиши мумкин (ФК 573-моддаси). Мол-мулкни топширишга қаратилган бошқа шартномалардан (олди-сотди, айирбошлаш, ҳадя, қарз) фарқли равишда мулк ижараси шартномаси бўйича эгалик қилиш ва фойдаланиш ёки фақат фойдаланиш вақтинчалик бўлади. Мулк ижараси шартномаси ҳақ эвазига тузилади. Мулк ижараси шартномаси объектлари ижарага

олувчига ҳақ эвазига топширилади. Акс ҳолда, мол-мулкдан текин фойдаланиш юз беради.²

Мулк ижараси шартномаси **аренда ёки прокат** деб ҳам аталади. Ижаранинг ана шундай аталиши шартнома объектининг бир жойдан иккинчи жойга кўчириш мумкинлиги ёки мумкин бўлмаслигига қараб белгиланади.

Агар мулкни бир жойдан иккинчи жойга кўчириб бўлмаса, масалан, тураржой бўлмаган бинолар, савдо бинолари, саройлар ва шунга ўхшашлар ижарага олинганида одатда **“аренда шартномаси”** деб аталади.

Ижара объекти бир жойдан иккинчи жойга кўчирилиши мумкин бўлган ва фуқароларнинг маиший эҳтиёжини қондиришга қаратилган ашёлар, яъни спорт буюмлари, уй-рўзғор ашёлари ва шунга ўхшаш бошқа мулклар ижарага берилганида **“прокат”** деб аталади. Бундай атамалар ҳуқуқий

жиҳатдан бир-биридан тубдан фарқ қилмайди. Аммо мулкдан вақтинча ҳақ бараварига фойдаланишда бўладиган муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишда улар ўзига хос маълум хусусиятга эга бўлади. Бу хусусиятлар маиший прокат шартномасининг тузилишида яққол кўринади. Чунки прокат шартномаси орқали фуқароларнинг турли-туман маиший эҳтиёжлари таъминланади.

Шу сабабли фуқароларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондириш формаларидан бири бўлган аҳолига маиший хизмат кўрсатишга катта аҳамият берилмоқда.

Кейинги пайтларда ижара шартномаси қишлоқ хўжалик соҳасида жуда кўл келмоқда. Қишлоқ хўжалигида асосан: ўсимликшуносликда, чорвачиликда, устахоналарда, транспорт ишларида, қурилиш майдончаларида, ишлаш ва хизмат

² ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ФУҚАРОЛИК КОДЕКСИГА ШАРҲ 2-ЖИЛД 2013 йил 1 январга қадар киритилган ўзгартиш ва кўшимчалар асосида тайёрланган. Юридик фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси

Фанлар Академиясининг академиги, профессор Ҳ.А. РАХМОНҚУЛОВ юридик фанлари доктори, профессор О. ОКЮЛОВ таҳрири остида.

кўрсатиш корхоналарида, йўл қуриш ишларида, ишлаб чиқаришга техник янгилликлари, илғор тажриба ва рационализаторлик таклифларини жорий этишда, шахсий ёрдамчи хўжаликни юритишга ёрдам беришда, моддий-техника таъминоти ва хўжаликларга хизмат кўрсатишни ташкил этишда, маҳсулот тайёрлаш ишларида, хўжаликларда ва қишлоқларда умумий овқатланишни ташкил этишда, ногиронлар, меҳнат фахрийлари ва қарияларга маданий-маиший хизмат кўрсатиш кабиларда кўпроқ ижара пудрати тузилмоқда.

Бу муносабатларда ижарачи ишлаб чиқариш воситаларини муайян муддатга қабул қилиб, маҳсулот етиштириб бериш мажбуриятини олади. Бунда ҳар иккала томон ижара ва пудрат шартлари билан боғланади.

Ижара нарса

(предмети)

Шартнома объекти истеъмол қилинмайдиган ва хусусий аломатлари билан белгиланадиган ашёлар бўлади. Ижара ашёлари

бўлиб, уй-рўзғор буюмлари, спорт буюмлари, музика асбоблари, транспорт воситалари, қурилиш машиналари, тураржой бўлмаган кичик уй-жойлар, омборлар, гаражлар, савдо бинолари ва шу каби бошқа иншоотлар ҳисобланади. Ижара объекти, айниқса, республикамизнинг “Ижара тўғрисида”ги қонунига мувофиқ янада кўпайди. Жумладан, ушбу қонуннинг 3-моддасига мувофиқ, қуйидагилар **ижара муносабатларининг объектлари** бўлиши мумкин, чунончи:

корхоналар, айрим ишлаб чиқаришлар, цехлар, фермалар, бошқа бўлинмалар, ташкилотлар; айрим бинолар, иншоотлар, ускуналар, транспорт воситалари, инвентарлар, асбоблар, бошқа моддий бойликлар;

ер (қишлоқ хўжалиги учун ажратилган ерлар ижарага фақатгина қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш учун берилади) ва бошқа табиий ресурслар.

Ижарага топширишга йўл қўйилмайдиган корхоналар,

ташкilotларнинг турлари (гуруҳлари), мулк ва табиий ресурсларнинг турлари Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан белгилаб қўйилади.

Ижарага берувчи ва ижарачи **ижара муносабатларининг субъектлари** ҳисобланадилар.

Мол-мулк эгаси ёки у вакил қилган идора, шу жумладан чет эл юридик ва жисмоний шахслари мол-мулкни ижарага бериш ҳуқуқига эга бўлган ижара берувчи ҳисобланади.

Юридик ва жисмоний шахслар, шу жумладан совет ва чет эл юридик шахслари иштирокидаги қўшма корхоналар, халқаро уюшмалар ва ташкilotлар, шунингдек хорижий давлатлар, халқаро ташкilotлар ижарачи бўлишлари мумкин.

Чет эл юридик ва жисмоний шахсларининг давлат мулкни ижарага олишдаги иштироки Ўзбекистон Республикаси

қонунчилиги билан тартибга солинади.³

Мулк ижараси шартномаси белгиланган муддатга тузилади. Агар муддат шартномада белгиланмаган бўлса, шартнома ноаниқ муддатга тузилган ҳисобланади. Шартномани бекор қилишни хоҳлаган тараф иккинчи тарафни бир ой олдин, кўчмас мулклар ижарага берилган бўлса, уч ой олдин огоҳлантириб, шартномани бекор қилиш мумкин. Қонун ёки шартномада ноаниқ муддатга тузилган мулк ижараси шартномасини бекор қилиш ҳақида огоҳлантириб қўйишнинг бошқа муддатлари ҳам белгилаб қўйилиши мумкин.

Қонунда мулк ижарасининг айрим турлари учун, шунингдек, мол-мулкнинг айрим турларини ижарага олиш учун энг кўп (охирги) муддатлар белгилаб қўйилиши мумкин. Бундай ҳолларда, башарти ижара муддати шартномада белгиланган бўлмаса ва қонунда

³ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING “ИЖАРА ТЎҒРИСИДА” ҚОНУНИ.

Тошкент ш,1991 йил 19ноябрь,427-ХII-сон <https://lex.uz/docs/112328>.

белгиланган охирги муддат тугагунича тарафлардан ҳеч қайсиси шартномадан воз кечмаса, охирги муддат ўтиши билан шартнома бекор бўлади. Қонунда белгиланган охирги муддатдан ортиқ муддатга тузилган бундай мулк ижараси шартномаси охирги муддатга тенг муддатга тузилган ҳисобланади.

Ижарага олувчи ҳам, ижарага берувчи ҳам шартномага мувофиқ маълум ҳуқуқ ва бурчларга эга бўлади. Ижарага берувчининг асосий бурчи мулкни шартнома шартларига ва мол-мулкнинг вазифасига мувофиқ ҳолатда ижарачига топширишдан иборат.

Мол-мулкни ижарага бериш учун уни тайёрлаш, топшириш далолатномасини тузиш ва имзолашга тақдим этиш ижарага берувчининг бурчи бўлиб ҳисобланади. Агар шартномада бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, мол-мулк барча мансуб ашёлари ва унга алоқадор ҳужжатлар (техник патпорт, сифат сертификати ва ҳоказолар) билан бирга ижарага олувчига

топширилади. Мансуб ашёлар ёки тегишли ҳужжатлар ижара мулкига қўшиб топширилмаса, бунинг натижасида ижарага олувчи ижара мулкидан унинг ўз вазифасига мувофиқ фойдалана олмаса, ижарага олувчи бундай мансуб ашёларни ва ҳужжатларнинг ўзига топширилишини ёхуд шартномани бекор қилиб, ўзига етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

Агар ижарага берувчи ижарага олувчига ижарага берилган мол-мулкни шартномада белгиланган муддатда, башарти шартномада бундай муддат белгиланган бўлмаса, мақбул муддатда топширилмаган бўлса, ижарага олувчи **Фуқаролик кодексининг 331-моддасига мувофиқ**, бу мол-мулкни ундан талаб қилиб олиш ва ижронинг кечикканлиги туфайли етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш ёки шартномани бекор қилиш ва унинг бажарилмаганлиги сабабли етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Ижарага олинган мулкка нисбатан ижарачи фақат мулкни эгаллаш ва ундан фойдаоаниш ҳуқуқига эга бўлади. Мулкни тасарруф этиш ҳуқуқи ижарачига ўтмайди. Шу сабабли **Фуқаролик кодексининг 545-моддасида** белгиланганидек, ижарага олувчи ижара мулкидан шартномага мувофиқ, шу мулкнинг тайинланишига қараб, мақсадга мувофиқ равишда фойдаланишга мажбур.

Айрим ашёлардан қай тартибда фойдаланиш лозимлиги намунавий шартномаларда белгиланган бўлади. Масалан, прокатга олинган ашёни топширишда прокат пункти ходимлари мазкур ашёдан фойдаланиш қоидалари билан ижарачини таништиришга, маиший техникага оид буюмлар топширилишига эса бу ашёлардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги қўлланмани қўшиб беришга мажбурдирлар.

Агар мулк ижарага олинадиган бўлса, ижарага олувчи бу мулкдан қай тарзда фойдаланиш зарурлиги белгиланадиган қоидалар билан таништирилиши, бу мулкнинг

фақат шартномада кўрсатилган мақсад учунгина зарурлиги, ижарага берувчининг рухсатсиз бошқа шахсларга ижара берилмаслиги хусусида огоҳлантирилиши лозим бўлди.

Ижарага олинган мулк яна ижарага топширилиши мумкин. Бу **иккиламчи ижара** деб ҳам аталади.

Иккиламчи ижара ижарага олинган ишлаб чиқариш воситаларининг ёки бошқа мулкларнинг бир қисмини яна бошқа ижарачига беришдир. Бу иккиламчи ижара ижарачиларни хўжалик жиҳатидан бир-бирлари билан боғлайди. Жумладан, иккиламчи ижарада:

- а) ижарага берувч;
- б) ижарачи;
- в) ижарачидан яна иккиламчи ижарага олувчилар ўзаро муносабатда бўладилар.

Иккиламчи ижарада ижарачининг ўзи қисман ижарага берувчи ролида намоён бўлади. Табиий объектларни ва маиший прокат буюмларини иккиламчи ижарага беришга рухсат этилмайди.

Шартнома

шартларини бузганлик учун жавобгарлик

Тарафларнинг жавобгарлиги қонун ёки шартнома билан белгиланади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Ижара тўғрисида”ги қонунининг 32-моддасида **тарафларнинг жавобгарлиги** белгиланган.

Қуйидаги ҳолларда:

Шартнома тузиш тартиби ва шартларини бузишда;

Шартнома мажбуриятларини бажармасликда;

Шартномани бир томонлама ўзгартиришда ёки бекор қилишда;

Шартномани ўзгартириш ва тўхтатиш тартиби ҳамда шартларини бузишда айбдор бўлган юридик ва жисмоний шахслар, давлат идораларининг мансабдор шахслари қонунчиликда белгиланган жавобгарликка тортиладилар.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ижара тўғрисидаги қонунчиликни ўзгача тарзда

бузганлик учун ҳам жавобгарлик кўзда тутилиши мумкин.

Юридик ва жисмоний шахслар ўзлари етказган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда жабрланувчига тўлашлари шарт.

Ижарачи ижарага олинган корхонанинг қарзлари бўйича:

ўз мол-мулки билан (давлат мулкига асосланган ижара корхоналари учун);

ўз мол-мулки ҳамда ижарачи жамоа аъзоларининг шахсий мол-мулки билан (жамоа мулкига, хусусий мулкка асосланган ижара корхоналари учун, шунингдек якка тартибда ёки гуруҳ бўлиб ижара шароитида меҳнат фаолияти билан шуғулланаётган шахслар учун), улар етарли бўлмаган тақдирда эса — Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланадиган тартибда ва ҳажмларда жавобгар бўлади⁴.

⁴ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING “ИЖАРА ТЎҒРИСИДА” ҚОНУНИ.

⁵ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING “ИЖАРА ТЎҒРИСИДА” ҚОНУНИ.

Мулк ижараси шартномасининг бекор бўлиши

Мулк ижараси шартномаси шартнома муддати тугаб, ижара мулки қайтарилиши билан бекор бўлади. Айрим ҳолларда шартнома ижарага берувчининг талаби билан ҳам бекор бўлиши мумкин. Жумладан, Фуқаролик кодексининг 551-моддасида белгиланганидек, мулк ижараси шартномаси ижарага берувчининг талаби билан суд томонидан муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин, агар ижарага олувчи:

ижарага берувчининг ёзма огоҳлантиришига қарамасдан молмулкдан шартнома шартларини ёки мол-мулкнинг вазифаларини жиддий равишда бузган ёхуд бир неча марта бузган ҳолда фойдаланса;

мол-мулкни жиддий ёмонлаштира;

шартномада белгиланган тўлов муддатини кетма-кет икки мартадан ортиқ бузиб, мол-мулкдан фойдаланганлик учун ҳақ тўламаса;

қонун ҳужжатларига ёки шартномага мувофиқ капитал таъмирлаш ишларини бажариш ижарага олувчи зиммасидаги мажбурият бўлган ҳолларда шартномада белгиланган муддатларда, шартномада бундай муддат белгиланган бўлмаса, оқилона муддатларда мол-мулкни капитал таъмирлашни амалга оширмаса.

Мулк ижараси шартномасида ушбу Кодекснинг 382-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ, ижарага берувчининг талаби билан шартномани муддатидан олдин бекор қилишнинг бошқа асослари ҳам белгиланиши мумкин.

Ижарага берувчи ижарага олувчини ёзма равишда огоҳлантирганидан ва унга ўз мажбуриятларини бажариш учун имконият берганидан кейингина шартнома муддатидан олдин бекор қилинишини талаб қилишга ҳақли.

Одатда маиший прокат шартномасининг муддатидан олдин бекор қилиниши манфаатдор

томонларнинг талабига биноан амалга оширилади.

Масалан, прокат ёмон сақланганида, ижарачининг қасддан ёки эҳтиётсизлиги орқасида яроқсиз ҳолга келганида, прокат объектидан шартномада кўрсатилганидек фойдаланилмаганида шартномани прокат пункти муддатидан аввал бекор қилиши мумкин бўлади.

Шунингдек, прокат пункти ижарачига шартномада кўрсатилган объектни тақдим қилмаса ёки таъмирлашни ўз вақтида бажармаса, ижарачи ҳам шартномани муддатидан олдин бекор қилишга ҳақли. Демак, ижарачи истаган пайтида шартномани бекор қилиши мумкин, лекин у прокат пунктидан олган нарсасини бутун ҳолида қайтариб бериши шарт.

Мулк ижараси шартномасининг турлари қуйидагилардан иборат:

1. Прокат (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик

Кодексининг 558-563-моддалари);

2. Транспорт воситалари ижараси (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 564-572-моддалари);

3. Бино ва иншоотлар ижараси (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 573-578-моддалари);

4. Корхонани ижарага бериш (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 579-586-моддалари);

5. Лизинг (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 587-599-моддалари);

6. Уй-жой ижараси (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 600-616-моддалари).

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ФУҚАРОЛИК КОДЕКСИ. (2021 йил 1 мартгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан).

Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси www.lex.uz (расмий манба) асосида.

ТОШКЕНТ. “Юридик адабиётлар публиш”. 2021. 259-284-бб.

2. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ФУҚАРОЛИК КОДЕКСИГА ШАРҲ 2-ЖИЛД 2013 йил 1 январга қадар киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар асосида тайёрланган. Юридик фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг академиги, профессор Ҳ.А. РАХМОНҚУЛОВ юридик фанлари доктори, профессор О. ОҚЮЛОВ таҳрири остида.

3. <https://yurxizmat.uz/uz/document/133> .

4. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ “ИЖАРА ТЎҒРИСИДА” ҚОНУНИ.

Тошкент ш,1991 йил 19ноябрь,427-ХП-сон <https://lex.uz/docs/112328>.

5. И.Б.Зокиров, О.Т.Хусанов, М.Ҳ.Баратов, Н.Ф.Имомов. “Фуқаролик ҳуқуқи” (Умумий қисм).

Касб-ҳунар коллежлари учун дарслик. Тўлдирилган ва қайта ишланган 2-нашри. Тошкент – “ИЛМ-ЗИЁ” – 2011. 78-79-бб.